

MILLIY TELESERIAL FORMATINING SHAKLLANISHI

Ahmetjanova Mohinur Olim qizi

O‘zRFA San’atshunoslik instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: mazkur maqolada ko‘p qismli telefilm va teleserial formatlarining tuzilishi, ishlab chiqarishdagi o‘ziga xosligi va rivojlanish jarayoni solishtirish asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: televideniye, telefilm, teleserial, dramaturgiya, format, janr.

Abstract: in this article, the structure of multi-part television film and television series formats, their originality in production, and the development process are analyzed on the basis of comparison.

Key words: television, TV film, TV series, dramaturgy, format, genre.

Аннотация: в статье на основе сравнения анализируется структура форматов многосерийных телевизионных фильмов и телесериалов, их оригинальность в производстве, процесс разработки.

Ключевые слова: телевидение, телефильм, телесериал, драматургия, формат, жанр.

Texnologiya rivoji barcha sohalarga, shu jumladan ekran san’atiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Buning natijasida televideniya yangi formatlar va gibril janrlar vujudga kelmoqda. Ba’zi tarixiy, madaniy va ijtimoiy sabablar yuzasidan ayrim formatlar O‘zbekiston televideniyesiga nisbatan kech kirib keldi hamda o‘ziga xos rivojlanish yo‘lini boshladi. Xususan, jahonda ishlab chiqarilish tarixi 1946-yildan (“Faraway Hill”) boshlangan teleseriallar mamlakatimizda mustaqillik davriga kelibgina suratga olinib boshladi.

Bugungi kunda g‘arb televideniyesida “ko‘p qismli telefilm” atamasi qo‘llanilmaydi. AQSh va Buyuk Britaniyada uni mini-serial deb atash odat tusiga kirgan. Avvalo teleserial formati bilan butun sobiq ittifoq respublikalari tomoshabinlari televideniya namoyish etilgan xorijiy teleseriallar orqali tanish edilar. O‘zbek televideniyesi ijodkorlari mahalliy kanallarda translyatsiya qilingan teleseriallarni tomosha qilish orqali shakl va format yuzasidan andoza olishga majbur bo‘ldilar. Seriallar uchun ko‘p qismli telefilmlarning janrlari moslashtirildi. Chunki, ko‘p qismli telefilm suratga olish an’anasi va nazariyasi mavjud bo‘lsada, hali teleserial haqida aniq bir fikr mavjud emas edi. Ko‘p qismli telefilm nazariyasi bo‘yicha 1970-1980-yillar oralig‘ida Rossiyada E. G. Bagirov, Y. A. Bogomolov, A. S. Vartanov, V. P. Demin, N. M. Zorkaya, V. I. Mixalkovich, O.F. Nechay, S. P. Furtseva, O‘zbekistonda A. S. Xaytmatova tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. “Bu davrda “televizion

serial”, “televizion seriya” tushunchalari uzun “metrajli” tele asarni ifodalash uchun ishlatilgan” [1,79]

Sobiq Ittifoqda ko‘p qismli telefilm yaratish an‘anasi S. Kolosovning «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» teleasari orqali boshlandi. Xorij tadqiqotchilari tomonidan ham teleserial janri u vaqtlarda keng ko‘lamda o‘rganilmagani ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. Ko‘p qismli badiiy telefilmlar yaratish borasidagi katta tajriba teleseriallar suratga olishga turtki berdi va fundament sifatida foydalanildi.

Bugunga kelib “serial” atamasi televideniya taqdim etilayotgan ko‘p qismli har qanday dasturga nisbatan qo‘llanilmoqda. “Teleserial” atamsi esa ko‘p qismli badiiy televizion asar uchun qo‘llaniladigan atamaga aylandi. Teleserialning formati va janrlari borasida ham ilmiy yondoshuvlar turlicha ekanligi yakuniy nazariy xulosaga kelishni murakkablashtirmoqda. Teleseriallarning SSSR parchalanganidan keyin uning tarkibida bo‘lgan, endilikda mustaqil respublikalar shakllangan davrda maydonga kelishi katta ahamiyat kasb etadi. Bunda yana bir muhim masala – teleserialni ko‘p qismli badiiy telefilm formatining davomi sifatida emas, balki, to‘laqonli yangi format yaratish lozim edi.

- Ko‘p qismli telefilmda asosan, rejissyorlik (ijodiy) ishi yetakchilik qilsa, teleserialda prodyuserlik (tijoriy) yetakchilik qiladi. Bu fikr barcha telefilm va teleseriallarga tegishli bo‘lavermaydi. Sababi, bu faktorlarni inkor etuvchi ijod namunalari ham mavjud (“Breaking Bad” 2008).

- Ko‘p qismli telefilm to‘liq yakunlangan ssenariy asosida tasvirga olinishi va suratga olish jarayoni yakunlanganidan so‘nggina efirga uzatiladi va uni davom ettirishning imkoni bo‘lmaydi. Teleseriallar esa senariy va suratga olish jarayoni yakunlanmay turib efirga uzatiladi hamda uni fasllarga bo‘lib, keyinchalik davom ettirish uchun ochiq yakun (final) bilan tugatish mumkin.

- Telefilmning suratga olish texnologiyasi, badiiy talablari katta ekran uchun yaratilgan filmlarnikiga yaqin turadi. Teleserialda esa tomoshaviylikni oshirishga qaratilgan chegaralar bor.

Teleseriallarni quyidagicha klassifikatsiyalarga ajratish mumkin:

- mavzu jihatdan
- janr jihatdan
- syujet jihatdan

Teleseriallar tomoshabinni o‘ziga “o‘rgatish” va “ko‘niktirish” xususiyatlariga ega bo‘lib, tomoshabinlar uning klisheklariga ko‘nikib qolgan. Teleseriallar davomiyligi ularni tomosha qilishni odat tusiga kirib qolishiga, uydagi “ko‘rinmas oila a‘zosiga” aylanib qolishiga sabab bo‘ladi. Ko‘p qismli telefilm uchun esa bu xususiyat muhim emas. O‘zbek milliy teleseriallarining ko‘pchiligi kesishgan syujet asosiga qurilgan bo‘lib, teleserial boshida boshlangan voqea serial oxirigacha davom etadi. Ya‘ni har bir qism alohida voqega bag‘ishlanmaydi va har bir qism uchun alohida konflikt

bo'lmaydi. O'zbekistonda media bozor G'arb davlatlarininkiga qaraganda sekin, ammo o'ziga xos spetsifik yo'nalishda ildamlab bordi.

O'zbekistonda "Qalqon" studiyasi xususiy tarmoqda ilk bora teleserial ("Shaytanat" 1997) yaratishga bel bog'ladi. "Qalqon"ning tashkil topishi teleserial rivojida katta burilish yasashi mumkin edi. Ammo studiya teleseriallar yaratish borasida faol ravishda faoliyat ko'rsatmagani sababli kutilgan natijani bermadi. Shu o'rinda bir jihatga e'tibor qaratish lozim; Rossiyaning teleserial industriyasida muhim burilish yasagan «Амедиа» kompaniyasi 2002 yilda paydo bo'lgan bo'lsa, "Qalqon" 1997-yilda tashkil topgan edi. Agar uning ijodiy faoliyati shu zayilda ketganida balki keyinchalik kompaniya darajasiga yetishi mumkin edi.

Rossiyada teleserial ishlab chiqarish amaliyoti 2012-yillargacha uzluksiz o'sib bordi va birin-ketin «Lean-M», Star Media, «Амедиа», «TeleRoman», «Kinokonstanta», «Syentral Partnership», «Studiya 2V», «Feniks-film», «NTV-Kino» RWS, TNS Gallup Media, «Syentral Partnership», «Forvard-film», «NTV-Kino», «Rekun TV», «Pro Sinema Prodakshn», «Film Pro», «Feniks-film», «Prezident-film», «Art-Bazar», «Mamadu», «Star Media» kabi kompaniya va studiyalar o'z faoliyatini boshladi.

Ko'p qisimli televizion film va teleserial dramaturgik jihatdan bir nechta farqlarga ega. Birinchi farq bu ko'p qisimli telefilmning yopiq final, teleserialning ochiq final bilan yakunlanishidadir. Bu teleserialga voqeani davom ettirish imkonini beradi. Bu ikki televizion mahsulot tempo-ritm jihatidan ham bir biridan farqlanadi. Ko'p qisimli televizion filmda tempo-ritm imkon qadar sekinlashtirishga urinishning sababi, bu orqali suspensga ta'sir o'tkazilib, tomoshabinga ta'sir kuchayadi. Ko'p qisimli telefilmda ma'lum bir andozalarga tushirilgan qolibdagi emas, balki, original syujet talab etiladi.

Ko'p qisimli telefilmda qahramonlar teleseriallardagi kabi ko'p sonli bo'lmaydi va qahramonlarning har biri asosiy qahramon darajasida bo'ladi. Ya'ni protogonistlar ko'pchilikni tashkil etadi. Teleserialda esa antagonistlar ko'pchilikni tashkil etib, tele asarni harakatlantiruvchi va davomiyligini ta'minlovchi kuchlardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham ko'p qisimli telefilmda protogonist aktiv, antagonist bir muncha passiv bo'lib, ular o'rtasidagi konflikt teleseriallardagidan ko'ra kuchliroq bo'ladi.

Teleserialda syujet liniyalari ko'p qisimli telefilmga qaraganda ko'pligi davomiylikni uzaytirish, yangi motivlar yaratish, yangi qahramonlarni kiritishga yordam beradi. Teleseriallarga tomoshabin qiziqishini saqlab qolish borgan sari muarakkablashib borayotgan bir davrda, uning tomoshaviyligini oshirish uchun teleserial ijodkorlari tomoshabinni qiziqtirayotgan motivni birinchi planga chiqarish, biror personajni loyihadan chiqarish, qaytarish yoki tamoman yangi qahramonni olib kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Teleseriallarda barcha voqealar detallari bilan namoyish etilsa, ko'p qisimli badiiy filmda asosiy liniyadan borilib, mayda voqealıklar

kichik detallar orqali berib o‘tiladi. A. Mitta bu jarayonni “ko‘rinmas” liniya deb ataydi.

Ko‘p qismli telefilm qahramonlari stabil xarakterga ega bo‘lib, teleserial qahramonlaridan farqlanadi. Ularning syujetdagi funksiyasi telefilm so‘nggiga qadar o‘zgarishsiz qoladi. Teleserial qahramonlari esa nostabil xarakterga ega bo‘lib, asar boshidagi antagonist protagonistga aylanishi mumkin. Masalan, “Zanjir” milliy teleserialida Bahrom (S. Abbosxon) protogonistdan antagonistga aylana borsa, “Chuqur” teleserialida Saadittin Vartolu (E. Kyostendil) ikkinchi mavsumdan boshlab antagonistdan protagonistga aylanib boradi.

Ssenariynavis A.Molchanov ko‘p qismli teleasarlar uchun xos bo‘lgan quyidagi elementlarni keltiradi:

- 1) to‘siq
- 2) tahdid
- 3) sir
- 4) yangiliklar [2]

Lokatsiya masalasida ko‘p qismli telefilm ijodkorlari teleseriallarnikiga nisbatan kamroq bosh qotiradilar va natura orqali suratga olishni ma’qul ko‘radilar. Ko‘pchilik teleseriallar esa qulaylik yaratish uchun pavilionlarda suratga olinadi.

“Tomoshabin teleserialga hayot surati oshib borayotgan, davomli “uzoq” filmlarga qiziqish uyg‘ongan murakkab davrda bog‘lanib qoldi. Televidenie vaqtning muhim tarkibiy qismini taxmin qildi: real hayotga moslasha olmay, tomoshabin virtual hayotda yo‘qolgan vaqtini to‘ldirishni xohlaydi. Ammo inson cho‘zilgan reformalarga moslashishi bilanoq, sun’iy ravishda cho‘zilgan "epopeyalar" uchun vaqt ham, xohish ham qolmaydi va ular yanada sifatli tomoshaga ehtiyoj sezadi” [3]

Ko‘p qismli telefilmning funksiyasi teleseriallarnikiga qaraganda ancha kengroqdir. Teleseriallarning tomoshabinlari ko‘p qismli telefilmlarnikiga qaraganda ko‘pchilikni tashkil etsada, ko‘p qismli telefilm tomoshabinlari avvaldan asarni tomosha qilish uchun tayyorlangan qatlam bo‘lib, ko‘pincha ekranizatsiyalshirilayotgan asar bilan tanish bo‘ladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan shuni anglash mumkinki, teleserial ko‘p qismli telefilmning yangi ko‘rinishdagi davomchisi emas, balki, alohida televizion formatdir. O‘zbekiston televideniyesi ko‘p qismli badiiy televizion film yaratish borasida katta tajribaga ega. Aynan mana shu tajriba asosida teleserial suratga olish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bu ikki formatni bir biridan ajratib olish, ularning tafovut va mushtarak jihatlarini aniqlashtirib olish vazifasi turar edi. Nazariyasini amaliyot bilan birgalikda olib borish zarurati tug‘ilgani sababli teleserial suratga olish tele ijodkorlar uchun oson bo‘lmadi.

Asarning qismlarga bo‘linib, davomiy ravishda efirga uzatilishi bu ikki formatning o‘xshash jihati sanaladi. Ko‘p qismli telefilm uzoqroq tarixga ega bo‘lib,

tomoshabinga yaqin. Ammo teleserial qisqa vaqt ichida ma'lum bir qolipga tushgan shakllari orqali tomoshabin e'tiborini o'ziga qaratishga erishdi. Endilikda tele ijodkorlar oldida bu ikki formatni o'ziga xosliklarini anglagan holda, yangi tele asarlar yaratish vazifasi turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Т А. Леонова. Дифференциация игровых телефильмов в сериях в контексте современного телевидения. Репозиторий БГУКИ. 2017. № 1. (27). стр.85
2. Молчанов А. Как написать сценарий [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://lib.rus.ec/b/224927>
3. Миронов В. Всероссийская мыловарня: Бум сериалов на ТВ может превратится в кинобум// Русский курьер [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.ruscourier.ru/archive/1796>